

11. Sinki Dzh. Finansoviy menedzhment v kommercheskom banke i v industrii finansovykh uslug / Dzh. Sinki. – M.: Alpina Biznes Buks, 2017. – 1018 s.

12. Statystychnyi biuleten NBU [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: <http://bank.gov.ua>.

13. Upravlinnia zaluchenniam bankivskykh resursiv z depozytnykh dzherel: monohrafiia [Yaroshenko S. P., Sakhlo I. V., Krukhal O. V., Kobychева O. S.]. – Sumy: Universytetska knyha, 2017. – 105 s.

14. Frolov S. M. Bankivska sprava i osnovy mytnoho rehulivannia v Ukraini: teoriia ta praktyka: navch. posib. / S. M. Frolov. – K.: Universytetska knyha, 2018. – 368 s.

Дані про автора

Лисенок Олексій Володимирович,

д.е.н., доцент, професор кафедри фінансів, Національний університет харчових технологій
e-mail: lesha_lysenok@ukr.net

Данные об авторе

Лысенко Алексей Владимирович,

д.э.н., доцент, профессор кафедры финансов, Национальный университет пищевых технологий
e-mail: lesha_lysenok@ukr.net

Data about the author

Alexey Lysenok,

D.e.s., associate professor, Professor of the Department of Finance, National University of Food Technology
e-mail: lesha_lysenok@ukr.net

ВОЛОТ О.І.
ПОНОМАРЕНКО В.С.

Податок на доходи фізичних осіб, військовий збір та єдиний внесок в одній формі податкової звітності

Предметом дослідження є теоретичні, методичні положення та прикладні аспекти запровадження нової форми податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та їх перспективи в системі адміністрування податків, зборів, платежів в Україні.

Метою дослідження є обґрунтування теоретико-методичних засад впровадження єдиної звітності з податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в систему адміністрування податків, зборів, платежів в Україні.

Методи дослідження. Теоретичну та методичну основу дослідження становить нормативно-правова база законодавчих актів із питань запровадження нової форми податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. У роботі застосовано сукупність наукових методів і підходів, зокрема, таких, як аналіз, синтез, порівняння, табличний метод, логічний підхід, системний підхід, узагальнення, які, в результаті, дозволили не лише здійснити дане дослідження, але й представити його результати в чіткій та зрозумілій формі.

Результати роботи. В статті представлено та проаналізовано процес запровадження єдиної звітності з податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в системі адміністрування податків, зборів, платежів в Україні. Визначено терміни та скорочення відповідно до положень аналізованого проекту наказу Міністерства фінансів України, а також розкрито сутність поняття «податковий розрахунок» і порівняно його з новим терміном «розрахунок».

Здійснено аналіз особливостей оновленого Порядку подання розрахунку.

Розглянуто структуру нової форми податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Обґрунтовано переваги і недоліки такої форми податкової звітності.

Визначено період, за який вперше потрібно буде подавати єдину звітність з податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Галузь застосування результатів. Економічні науки, що досліджують питання щодо обліку, оподаткування та аудиту провадження діяльності суб'єктів господарювання і повноцінного ведення бухгалтерського обліку, а також подання податкової звітності до контролюючих органів.

Висновки. Проаналізовано нову форму податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування як основний елемент удосконаленого механізму адміністрування податкових надходжень до відповідних бюджетів. Досліджено структуру такої форми податкової звітності. Доведено, що в динамічному процесі модернізації законодавчої бази питання щодо адміністрування податків, зборів та платежів набувають ще більшої актуальності як серед працівників контролюючих органів, так і зі сторони суб'єктів господарювання.

Ключові слова: податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, єдиний внесок, нова форма податкової звітності, єдина звітність з ПДФО, ВЗ та ЄСВ, Розрахунок, Порядок подання Розрахунку.

ВОЛОТ Е.І.

ПОНОМАРЕНКО В.С.

Налог на доходы физических лиц, военный сбор и единый взнос в одной форме налоговой отчетности

Предметом исследования являются теоретические, методические положения и прикладные аспекты внедрения новой формы налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц, военного сбора и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и их перспективы в системе администрирования налогов, сборов, платежей в Украине.

Целью исследования является обоснование теоретико–методических основ внедрения единой отчетности по налогу на доходы физических лиц, военного сбора и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в систему администрирования налогов, сборов, платежей в Украине.

Методы исследования. Теоретическую и методическую основу исследования составляет нормативно–правовая база законодательных актов по вопросам введения новой формы налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц, военного сбора и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. В работе применена совокупность научных методов и подходов, в частности, таких, как анализ, синтез, сравнение, табличный метод, логический подход, системный подход, обобщение, которые, в результате, позволили не только осуществить данное исследование, но и представить его результаты в четкой и понятной форме.

Результаты работы. В статье представлены и проанализированы процесс внедрения единой отчетности по налогу на доходы физических лиц, военного сбора и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в систему администрирования налогов, сборов, платежей в Украине. Определены сроки и сокращения в соответствии с положениями рассматриваемого проекта приказа Министерства финансов Украины, а также раскрыта сущность понятия «налоговый расчет» и сопоставлено его с новым термином «расчет».

Осуществлен анализ особенностей обновленного Порядка представления расчета.

Рассмотрена структура новой формы налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц, военного сбора и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Обоснованы преимущества и недостатки такой формы налоговой отчетности.

Определен период, за который впервые нужно будет подавать единую отчетность по налогу на доходы физических лиц, военного сбора и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Область применения результатов. Экономические науки, исследующие вопросы учета, налогообложения и аудита осуществления деятельности субъектов хозяйствования и полноценного ведения бухгалтерского учета, а также подачу налоговой отчетности в контролирующие органы.

Выводы. Проанализирована новая форма налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц, военного сбора и единого взноса на общеобязательное государственное социальное

страхование как основной элемент усовершенствованного механизма администрирования налоговых поступлений в соответствующие бюджеты. Исследована структура такой формы налоговой отчетности. Доказано, что в динамическом процессе модернизации законодательной базы вопросы администрирования налогов, сборов и платежей приобретают еще большую актуальность как среди работников контролирующих органов, так и со стороны субъектов хозяйствования.

Ключевые слова: *налог на доходы физических лиц, военный сбор, единый взнос, новая форма налоговой отчетности, единая отчетность по НДФЛ, ВЗ и ЕСВ, Расчет, Порядок представления Расчета.*

VOLOT O.I.
PONOMARENKO V.S.

Personal income tax, military duty and a single contribution in one form of tax reporting

The subject of the research *is theoretical, methodological provisions and applied aspects of introduction of a new form of tax reporting on personal income tax, military tax and single contribution to compulsory state social insurance and their prospects in the system of administration of taxes, fees, payments in Ukraine.*

The purpose of the study *is to substantiate the theoretical and methodological foundations of the introduction of unified reporting on personal income tax, military tax and a single contribution to the obligatory state social insurance in the system of administration of taxes, fees, payments in Ukraine.*

Research methods. *The theoretical and methodological basis of the study is the legal framework for legislation on the introduction of a new form of tax reporting on personal income tax, military duty and a single contribution to the mandatory state social insurance. The work uses a set of scientific methods and approaches, in particular, such as analysis, synthesis, comparison, tabular method, logical approach, systems approach, generalizations, which, as a result, allowed not only to carry out this study, but also to present its results in a clear and understandable form.*

Results of work. *The article presents and analyzes the process of introducing a single reporting on personal income tax, military tax and a single contribution to the obligatory state social insurance in the system of administration of taxes, fees, payments in Ukraine. Terms and reductions are determined in accordance with the provisions of the analyzed draft order of the Ministry of Finance of Ukraine, as well as the definition of the concept of «tax calculation» and compared it with the new term «calculation».*

The analysis of features of the updated Procedure of submission of calculation is carried out.

The structure of the new form of tax reporting on personal income tax, military tax and single contribution to the obligatory state social insurance is considered. The advantages and disadvantages of this form of tax reporting are substantiated.

A period has been set for which, for the first time, it will be necessary to file a single report on personal income tax, military duty and a single contribution to the obligatory state social insurance.

Field of application of results. Economic sciences, which investigate the issues of accounting, taxation and audit of business activities and full-fledged accounting and tax reporting to regulatory authorities.

Conclusions. *A new form of tax reporting on personal income tax, military tax and single contribution to the obligatory state social insurance is considered as the main element of the improved mechanism of administration of tax revenues to the relevant budgets. The structure of this form of tax reporting is studied. It is proved that in the dynamic process of modernization of the legal framework, the issues of administration of taxes, fees and charges become even more relevant both among employees of regulatory authorities and on the part of business entities.*

Key words: *personal income tax, military tax, single contribution, new form of tax reporting, single reporting on PIT, OT and SSC, Calculation, Procedure for submitting Calculation.*

*«Якщо ви думаєте, що ви здатні на щось, ви маєте рацію,
якщо ви думаєте, що у вас не вийде щось, ви теж маєте рацію».*

Генрі Форд

Постановка проблеми. Світові процеси знаходяться в постійному русі. Пришвидшується інтеграція, впроваджується передовий досвід інших країн, розвиваються механізми державного регулювання та адміністрування податкових надходжень до відповідних бюджетів загалом. Таким чином, з метою вдосконалення нормативно-правової бази та приведення її у відповідність до інших чинних законодавчих актів, а також для покращення адміністрування податку на доходи фізичних осіб, військового збору, єдиного соціального внеску та вирішення спірних питань стосовно їх нарахування та сплати розглядаються та затверджуються нові проекти законів Верховної Ради, наказів Міністерства фінансів України. Тут і постає необхідність глибшого дослідження проблем вдосконалення адміністрування податків, зборів та платежів в Україні.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. На сьогодні у великому колі наукових робіт існує значна кількість праць, присвячених питанням вдосконалення адміністрування податків, зборів та платежів в Україні. Дослідженнями даної проблеми займалися такі науковці, як Проценко Т.О., Паславська Р.Ю., Крупка М.І., Ільяшенко В.А., Крушельницька Т.А., Ярошенко Ф.О., Деменко О.Е., Голоядова Т.О., Малишко Ю.М. та інші. Однак, ще глибшого дослідження вимагають проекти наказів та законів, що розглядаються наразі та затвердження яких призведе до змін, як у веденні бізнесу окремих суб'єктів господарювання, так і в системі адміністрування податків, зборів та платежів, що, в свою чергу, відіб'ється і на податковій системі України загалом.

Метою статті є аналіз перспектив запровадження нової форми податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що передбачає подальший розвиток у сфері адміністрування податків, зборів та платежів в Україні.

Виклад основного матеріалу. Станом на 5 листопада 2020 року Міністерство фінансів України розробило та оприлюднило на офіційному сайті Державної податкової служби проект наказу «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення

та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку» від 13.01.2015 року № 4» (далі – Проект наказу Мінфіну), який затверджує нову форму Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску й Порядок заповнення та подання податковими агентами та платниками єдиного внеску такого Податкового розрахунку [1–3]. Про нову єдину звітність з ПДФО та ЄСВ також йдеться у Законі України «Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податку на доходи фізичних осіб» від 19.09.2019 року № 115–IX та ЗУ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб» від 19.09.2019 року № 116–IX, що з 1 січня 2021 року наберуть чинності [4,5]. Отже, даний Проект наказу Мінфіну вносить зміни до вже діючого наказу Міністерства фінансів України від 13.01.2015 року № 4 (далі – Наказ Мінфіну № 4), у результаті чого запроваджується нова форма податкової звітності з ПДФО, ВЗ та ЄСВ, яка, в свою чергу, замінить діючу форму № 1ДФ та форму № Д4. Тож, ознайомимось з положеннями нового Проекту наказу Мінфіну: визначимо терміни та скорочення, які вживатимуться в Наказі Мінфіну № 4; дамо пояснення поняттю «розрахунок» згідно з новим Проектом наказу Мінфіну та порівняємо з відповідним чинним визначенням «податковий розрахунок»; з'ясуємо Порядок подання нового розрахунку; розглянемо структуру оновленої єдиної звітності з ПДФО, ВЗ та ЄСВ; і звернемо увагу на період, за який вперше потрібно буде подавати таку форму податкової звітності [1,2].

По-перше, ознайомимось з переліком термінів та скорочень, що постануть в Наказі Мінфіну № 4 у новій редакції, підставою якої виступатиме затвердження Проекту наказу Мінфіну. Так, відповідно до пункту 2 розділу I «Загальні положення» даного проекту набудуть визначення такі поняття, як «Державний реєстр», «єдиний внесок», «ЄДРПОУ», «застрахована особа», «код категорії застрахова-

ної особи» й інші [1]. Для більш детального ознайомлення й аналізу розглянемо таблицю. Аналізуючи дані таблиці, можемо зробити висновок, що в оновленому Наказі Мінфіну № 4 знайдуть своє місце десять визначень замість одного чинного.

По-друге, з'ясуємо значення поняття «податковий розрахунок» згідно з пунктом 1.2 розділу I «Загальні положення» діючого Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку та порівняємо з тим терміном, що має його замінити [2]. «Податковий розрахунок – документ, який свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку. На підставі відомостей щодо сум утриманого та/або сплаченого податку, які зазначаються у податковому розрахунку, нарахування податкового зобов'язання не проводиться» [2].

Таким чином, обидва визначення як чинне, так і те, що ввійде в дію із затвердженням Проекту наказу Мінфіну, стосуються утримання та/або сплати і податку на доходи фізичних осіб, і військового збору із суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, однак лише в новому понятті «Розрахунок», наведеному в таблиці 1, зазначається ще й про нара-

хування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

По-третє, окреслимо особливості Порядку подання нового розрахунку у відповідності з розділом II «Порядок подання Розрахунку» Проекту наказу Мінфіну [1]. Так, єдина звітність з ПДФО, ВЗ та ЄСВ подається окремо за кожний квартал (податковий період) з розбивкою по місяцях звітного кварталу протягом 40 календарних днів, що настануть за останнім календарним днем звітного кварталу (при цьому, окремий Розрахунок за календарний рік не подається) [1]. Подання оновленої форми до контролюючих органів здійснюється за основним місцем обліку, до того ж, юридична особа під час подання Розрахунку за відокремлений підрозділ зазначає дані про такий підрозділ в рядку ОЗ2 заголовної частини нової форми податкової звітності [1].

Слід також зазначити, що нотаріуси за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса та/або в сільських населених пунктах – уповноважена на це посадова особа відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини щокварталу подають Розрахунок до контролюючого органу інформацію про видачу свідоцтва про право на спадщину й у такому самому порядку подають інформацію про посвідчення договорів дарування [1].

Перелік термінів та скорочень, що постануть в Наказі Мінфіну № 4 у новій редакції*

Терміни та скорочення	Визначення
Державний реєстр	Державний реєстр загальнообов'язкового державного соціального страхування
Єдиний внесок	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
ЄДРПОУ	Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України
Застрахована особа	фізична особа, яка відповідно до законодавства підлягає загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню і сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачується (сплачувався) в установленому законом порядку єдиний внесок
Код категорії застрахованої особи	коди категорій застрахованих осіб, зазначені в Таблиці відповідності кодів категорій застрахованих осіб та кодів бази нарахування і розмірів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (додаток 1 до Порядку)
Платник податків	платник податків, у тому числі податковий агент та платник єдиного внеску
Розрахунок	податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску
Реєстр страхувальників	автоматизований банк відомостей, створений для ведення обліку платників єдиного внеску – страхувальників
Реєстр застрахованих осіб	автоматизований банк відомостей, створений для ведення єдиного обліку фізичних осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню відповідно до Закону
КОАТУУ	Державний класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України

* Джерело: побудовано авторами на основі [1]

Єдина звітність з ПДФО, ВЗ та ЄСВ подається платником податків в один із таких способів:

- засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»;
- на паперовому носії разом з електронною формою на електронному носії інформації;
- на паперовому носії, якщо кількість рядків у Розрахунку не перевищує п'яти [1].

Оновлена форма складається та подається у двох примірниках. Другий примірник із штампом контролюючого органу про отримання повертається платнику податків, а самі аркуші окремого Розрахунку зшиваються. При цьому, релігійні організації, а також створені ними добродійні заклади мають подавати нову форму податкової звітності на всіх платників податку [1].

Отже, в оновленому Порядку подання Розрахунку Проекту наказу Мінфіну уточнюється, що подавати єдину звітність з ПДФО, ВЗ та ЄСВ потрібно за кожний квартал (податковий період) з розбивкою по місяцях звітного кварталу. Також необхідно зазначити, що подавати нову форму податкової звітності на паперовому носії можна тільки, якщо кількість рядків у Розрахунку не перевищує п'яти, наразі в діючому Порядку подання податкового розрахунку, розміщеному в Наказі Мінфіну № 4, значиться інша умова, а саме: кількість рядків не повинна перевищувати десяти.

По-четверте, розглянемо структуру оновленої єдиної звітності з ПДФО, ВЗ та ЄСВ. Відповідно до Додатку 1 «Форма Податкового розрахунку» Проекту наказу Мінфіну об'єднана звітність містить такі розділи:

- I. Нарахування доходу та єдиного внеску за найманих працівників в розрізі місяців звітного кварталу;
- II. Нарахування грошового забезпечення та єдиного внеску за військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу та на суми допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами в розрізі місяців звітного кварталу, даний розділ включає підрозділи:
 - сума нарахованого грошового забезпечення військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу;
 - сума нарахованої допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами;
 - сума нарахованого єдиного внеску на грошове забезпечення військовослужбовців, полі-

цейських, осіб рядового і начальницького складу та на суми допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами в розрізі місяців звітного кварталу;

III. Нарахування грошового забезпечення та єдиного внеску за патронатних вихователів, батьків – вихователів та прийомних батьків в розрізі місяців звітного кварталу [1].

Звертаємо увагу і на те, що на заміну форми № 1ДФ та форми № Д4 має прийти саме ця нова об'єднана податкової звітність, тобто вона частково дублюватиме деякі структурні частини чинних форм з ПДФО, ВЗ та ЄСВ. До того ж, єдина звітність включає 4 додатки, а саме:

- відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам;
- відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини, при усиновленні дитини, та осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю I групи або за особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства, та нарахування сум єдиного внеску за патронатних вихователів, батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства;
- відомості про осіб, які проходять строкову військову службу;
- відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору [1].

Аналізуючи структуру Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, можемо стверджувати, що він характеризується схожістю з формами податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, також можемо підкреслити, що Розрахунок розширю-

ється не лише збільшенням розділів, а й значною деталізацією інформації, яку необхідно навести. Так, стосовно ПДФО та ВЗ дані мають наводитися персоніфіковано за кожним працівником окремо, до того ж, у розрізі місяців звітного кварталу, за який подається оновлена звітність. До суттєвих прогалин можна віднести відсутність інформації щодо трудових відносин та спеціального стажу працівників в об'єднаній звітності.

По-п'яте, визначимо, коли ж у разі затвердження Проекту наказу Мінфіну потрібно буде подавати до контролюючих органів єдину звітність з ПДФО, ВЗ та ЄСВ. У відповідності з підпунктом 3 пункту 1 нової редакції Наказу Мінфіну № 4 першим періодом, за який подаватиметься така форма податкової звітності, є I квартал 2021 року [1].

Оновлений Наказ Мінфіну № 4 набирає чинності з 1 січня 2021 року, але не раніше дня його офіційного опублікування (підпункт 5 пункт 1 нового Наказу Мінфіну № 4) [1].

Таким чином, якщо відбудеться затвердження Проекту наказу Мінфіну, то з 1 січня 2021 року набуде чинності новий Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску і Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску. Перший раз об'єднана звітність з ПДФО, ВЗ та ЄСВ повинна подаватися до контролюючих органів за основним місцем обліку за перший квартал 2021 року.

Висновки

Підсумовуючи, можна зробити висновок, що затвердження проекту наказу Мінфіну «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку» від 13.01.2015 року № 4» дозволяє дещо спростити звітування перед податковими органами щодо податку на доходи

фізичних осіб, військового збору та єдиного соціального внеску шляхом встановлення об'єднаної звітності, викладеної в новій формі, яка має як переваги, так і певні недоліки, але все ж таки, дає можливість з 1 січня 2021 року набутти чинності таким Законам України, як «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податку на доходи фізичних осіб» від 19.09.2019 року № 115–ІХ та «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб» від 19.09.2019 року № 116–ІХ. Отже, Наказ Мінфіну № 4 в оновленій редакції стане основним елементом вдосконаленого механізму адміністрування ПДФО, ВЗ та ЄСВ вже в наступному 2021 році і дасть значний поштовх для подальшого покращення законодавчої бази України, що відіб'ється і на підвищенні рівня економічного розвитку країни, і на зростанні соціального добробуту українців.

Список використаних джерел

1. Проект наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку» від 13.01.2015 № 4» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://tax.gov.ua/diyalnist-/regulyatorna-politika-/regulyatorna-politika/2020-rik/74905.html>.

2. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку» від 13.01.2015 № 4 у редакції від 01.07.2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0111-15#Text>.

3. Повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до

наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://tax.gov.ua/diyalnist-/regulyatorna-politika-/regulyatorna-politika/2020-rik/74905.html>.

4. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податку на доходи фізичних осіб» від 19.09.2019 року № 115-IX у редакції від 27.02.2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/115-20#Text>.

5. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб» від 19.09.2019 року № 116-IX [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/116-20#Text>.

References

1. Proekt nakazu Ministerstva finansiv Ukrainy «Pro vnesennia zmin do nakazu Ministerstva finansiv Ukrainy «Pro zatverdzhennia formy Podatkovoho rozrakhunku sum dokhodu, narakhovanoho (splachenoho) na koryst fizychnykh osib, i sum utrymanoho z nykh podatku (forma № 1DF) ta Poriadku zapovnennia ta podannia podatkovymy ahentamy Podatkovoho rozrakhunku sum dokhodu, narakhovanoho (splachenoho) na koryst fizychnykh osib, i sum utrymanoho z nykh podatku» vid 13.01.2015 № 4» [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: <https://tax.gov.ua/diyalnist-/regulyatorna-politika-/regulyatorna-politika/2020-rik/74905.html>.

2. Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy «Pro zatverdzhennia formy Podatkovoho rozrakhunku sum dokhodu, narakhovanoho (splachenoho) na koryst fizychnykh osib, i sum utrymanoho z nykh podatku (forma № 1DF) ta Poriadku zapovnennia ta podannia podatkovymy ahentamy Podatkovoho rozrakhunku sum dokhodu, narakhovanoho (splachenoho) na koryst fizychnykh osib, i sum utrymanoho z nykh podatku» vid 13.01.2015 № 4 u redaktsii vid 01.07.2020 roku [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0111-15#Text>.

3. Povidomlennia pro opryliudnennia proektu nakazu Ministerstva finansiv Ukrainy «Pro vnesennia zmin do nakazu Ministerstva finansiv Ukrainy vid 13 sichnia 2015 roku № 4» [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: <https://tax.gov.ua/diyalnist-/regulyatorna-politika-/regulyatorna-politika/2020-rik/74905.html>.

4. Zakon Ukrainy «Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy «Pro zbir ta oblik yedynoho vnesku na zahalnoobov'iazkove derzhavne sotsialne strakhuvannia» shchodo podannia yedynoi zvitnosti z yedynoho vnesku na zahalnoobov'iazkove derzhavne sotsialne strakhuvannia ta podatku na dokhody fizychnykh osib» vid 19.09.2019 roku № 115-IX u redaktsii vid 27.02.2020 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/115-20#Text>.

5. Zakon Ukrainy «Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy shchodo podannia yedynoi zvitnosti z yedynoho vnesku na zahalnoobov'iazkove derzhavne sotsialne strakhuvannia i podatku na dokhody fizychnykh osib» vid 19.09.2019 roku № 116-IX [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/116-20#Text>.

Дані про авторів

Волот Олена Ігорівна,

доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Національний університет «Чернігівська політехніка», к.е.н., доцент

e-mail: e_volot@ukr.net

Пономаренко Владислава Сергіївна,

студент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Національний університет «Чернігівська політехніка»

e-mail: potestatemgloria@gmail.com

Данные об авторах

Волот Елена Игоревна,

доцент кафедры бухгалтерского учета, налогообложения и аудита, Национальный университет «Черниговская политехника», к.э.н., доцент

e-mail: e_volot@ukr.net

Пономаренко Владислава Сергеевна,

студент кафедры бухгалтерского учета, налогообложения и аудита, Национальный университет «Черниговская политехника»

e-mail: potestatemgloria@gmail.com

Data about the authors

Volot Olena,

Associate Professor, Department of Accounting, Taxation and Auditing, Chernihiv Polytechnic National University, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

e-mail: e_volot@ukr.net

Ponomarenko Vladyslava,

Student of the Department of Accounting, Taxation and Auditing, Chernihiv Polytechnic National University

e-mail: potestatemgloria@gmail.com